

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529138>
УДК 681.3

К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТА – ВЕРОЯТНОСТЬ

Д.В. Моисеев,
д.т.н., проф., проф. кафедры информационных технологий и компьютерных
систем,
СевГУ,
г. Севастополь

Аннотация: При использовании вероятностных информационно-измерительных систем, информационными параметрами сигнала могут быть амплитуда напряжения или тока, количество импульсов в единицу времени, двоичный позиционный код, частота или фаза сигнала. При использовании в составе информационно-измерительных систем индуктивных и емкостных датчиков информационной характеристикой сигнала является частота. В интенсивно развивающихся в настоящий момент вероятностных ИИС возникает необходимость в преобразовании «частота-вероятность». В работе рассматривается принципиальная возможность построения преобразователя «частота-вероятность», выполненного в виде интегральной микросхемы, позволяющего значительно ускорить дальнейшую обработку данных, представленных в вероятностной форме.

Ключевые слова: вероятностная форма представления информации, вероятностное отображение, каналы информационного обмена, непозиционное представление информации

ON THE QUESTION OF CONSTRUCTING A FREQUENCY- PROBABILITY CONVERTER

D.V. Moiseev,
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of
Information Technologies and Computer Systems,
SevSU,
Sevastopol

Annotation: When using probabilistic information and measurement systems, the information parameters of the signal can be the amplitude of the voltage or current, the number of pulses per unit of time, the binary positional

code, the frequency or phase of the signal. When using inductive and capacitive sensors as part of information and measurement systems, the information characteristic of the signal is the frequency. In the currently intensively developing probabilistic AIS, there is a need for the "frequency-probability" transformation. The paper considers the fundamental possibility of constructing a frequency-probability converter, made in the form of an integrated circuit, which allows significantly speeding up the further processing of data presented in probabilistic form.

Keywords: probabilistic form of information representation, probabilistic display, channels of information exchange, non-positional information representation

Введение. При использовании вероятностных информационно-измерительных систем, информационными параметрами сигнала могут быть амплитуда напряжения или тока, количество импульсов в единицу времени, двоичный позиционный код, частота или фаза сигнала.

Во всех случаях необходимо предварительное преобразование указанных параметров в вероятностное отображение [1].

При использовании в составе ИИС индуктивных и емкостных датчиков информационной характеристикой сигнала является его частота.

Постановка задачи. В вероятностных ИИС в целях дальнейшей обработки исходного сигнала необходимо произвести преобразование "частота-вероятность".

Принцип действия наиболее распространенных преобразователей в код частоты основан на сопоставлении суммарного времени прохождения N_x импульсов, которые формируются по одному на каждый период неизвестной частоты f_x , с известным промежутком времени Δt_0 [2-9].

Структурная схема наиболее близкого технического решения аналогово-цифрового преобразования частоты приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема преобразователя частота-код

В состав схемы входят: формирователь импульсов (Ф), схема совпадения (СС), генератор (Г), счетчик (СТ), делитель частоты (ДЧ).

Входной периодический сигнал с измеряемой частотой f_x поступает на вход формирователя импульсов. С выхода Ф импульсы прямоугольной формы и той же частоты f_x подаются на один из входов СС. На другой вход СС поступает разрешающий импульс длительностью Δt_0 . Он формируется в ДЧ из импульсов прямоугольной формы частотой f_0 , вырабатываемых Г. СТ подсчитывает количество импульсов частотой f_x , прошедших через СС за время Δt_0 . Таким образом, в рассмотренной схеме осуществляется квантование известной длительности интервала Δt_0 периодом T_x искомой частоты f_x . Применение данной схемы не позволяет получить выходной сигнал в виде вероятностного отображения [3-9], хотя хорошо известно, что представление сигнала в вероятностной форме позволяет получить ряд преимуществ, основными из которых являются значительно меньшие аппаратные затраты и скорость обработки данных.

Решение поставленной задачи. Сущность предлагаемого решения состоит в преобразовании частоты входного сигнала в однолинейное однополярное представление вероятностного отображения с возможностью исполнения в виде интегральной микросхемы и дальнейшего применения преимуществ вероятностной формы представления информации, что позволяет значительно ускорить дальнейшую обработку получаемых результатов и территориально совместить устройство обработки данных с первичными измерительными преобразователями (датчиками).

В общем, виде суть стохастического или вероятностного преобразования заключается в том, что любому значению параметра преобразуемой величины можно привести в соответствие некоторую вероятность [4-17].

В наиболее простом случае, при однолинейном однополярном представлении, значение параметра преобразуемой величины либо всегда положительно, либо всегда отрицательно, а сам процесс преобразования выполняется в соответствии с правилом

$$Y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{при } x_i > R(t_{ij}) \\ 0 & \text{при } x_i \leq R(t_{ij}) \end{cases}, \quad (1)$$

где x_i – i -е значение параметра преобразуемого сигнала $X(t)$;

$R(t_{ij})$ – j -е значение параметра вспомогательного случайного сигнала $R(t)$, изменяющегося в интервале изменения $X(t)$;

$i=1, N$ – число циклов преобразования сигнала $X(t)$;

$j=1, K$ – количество статистических испытаний каждого значения x_i внутри временного интервала $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$;

y_{ij} – значение вероятностного отображения параметра сигнала x_i из ряда

$$Y_i(t) = \{y_{i1}; y_{i2}; \dots; y_{ij}; \dots; y_{ik}\}. \quad (2)$$

При последовательном преобразовании аналоговой либо цифровой информации в вероятностную форму представления возникают методические погрешности, тем большие, чем меньше интервал вероятностного преобразования. При работе информационно-измерительных систем в реальном масштабе времени это приводит к заметному сужению их частотного диапазона и, как следствие, к ограничению областей применения вероятностных измерительных процессоров.

Решением может служить использование параллельного вероятностного преобразования измеряемого сигнала [1].

Технический результат достигается путём добавления в схему преобразователя частота-код преобразователя число-вероятность (ПЧВ) или замены в схеме на рисунке 1 счетчика на фильтр низких частот и добавление преобразователя аналог- вероятность (ПАВ).

Принцип действия преобразователя частота-вероятность (ПЧВ), использующего импульсный дискриминатор, заключается в преобразовании частотно модулированного сигнала (ЧМ) в сигнал с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ). Далее, либо в подсчете количества импульсов в единицу времени и подаче полученного двоичного числа в регистр ПЧВ, либо в интегрировании импульсного потока с помощью фильтра нижних частот и подаче полученного аналогового сигнала на ПАВ. В обоих случаях схема преобразователя и временные диаграммы его работы будут иметь вид, показанный на рисунке 2 и 3.

Рисунок 2 – Структурная схема ПЧВ

Постоянная составляющая напряжения на выходе формирователя, как это следует из рисунка 3, равна

$$U_0 = \frac{U * T_1 - U * (T - T_1)}{T} = U * \frac{2 * T_1 - T}{T}$$

Рисунок 3 – Временные диаграммы при детектировании ЧМ колебаний

При выполнении условия, что напряжение на выходе дискриминатора равно нулю на частоте, равной среднему значению частоты F_0 входного сигнала $X(t)$, $F_0 = 1/2 \cdot T_1$, измеряемая частота $F = 1/T$ и напряжение постоянной составляющей на выходе дискриминатора будет прямо пропорционально величине отклонения

F от F_0

$$U_0 = U * F \left(\frac{1}{F_0} - \frac{1}{F} \right) = \frac{U * (F - F_0)}{F_0}$$

Отсюда следует, что линейность импульсного дискриминатора достаточно высока (отклонение от линейности не превышает 0,1 %).

Выводы. В работе приведены теоретические основы теории вероятностного преобразования, позволяющие значительно повысить показатели надежности, производительности и точности информационно-измерительных систем в ядерной энергетике.

Предложенное техническое решение позволяет воспользоваться преимуществами вероятностной формы представления информации.

Технико-экономическая эффективность предлагаемого преобразователя частота-вероятность состоит в возможности измерения частоты аналогового сигнала, представление его в вероятностной форме для

дальнейшей обработки и возможность исполнения на интегральной микросхеме.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-29-06023/20 и в рамках внутреннего гранта ФАОУ ВО СевГУ (грант № 31/06-31).

Список литературы

[1] Moiseev D. Methodology of probabilistic representation and transformation of information. / D. Moiseev. // International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies, FarEastCon 2019. – 2019. С. 8934304.

[2] Моисеев Д.В. Сравнение различных форм непозиционного вероятностного отображения информации. / Д.В. Моисеев, О.Д. Чужикова-Проскурнина, Н.Е. Сапожников. // Системы контроля окружающей среды, ФГБНУ «Институт природно-технических систем». – Севастополь, 2016. № 4 (24). 68-74.

[3] Моисеев Д.В. Применение вероятностной формы представления данных в корреляционно-экстремальных системах. / Д.В. Моисеев, О.Д. Чужикова-Проскурнина, Н.Е. Сапожников. // Системы контроля окружающей среды, ФГБНУ «Институт природотехнических систем». – Севастополь, 2016. № 5 (25). 47-52 с.

[4] Моисеев Д.В. Выполнение арифметических операций сложения и умножения над вероятностно представленными параллельными данными. / Д.В. Моисеев, Н.Е. Сапожников. // Многоядерные процессоры, параллельное программирование, ПЛИС, системы обработки сигналов, Алтайский государственный университет. – Барнаул, 2015. № 5. 46-54 с.

[5] Моисеев Д.В. Применение вероятностной формы представления данных в корреляционно-экстремальных системах. / Д.В. Моисеев, О.Д. Чужикова-Проскурнина, Н.Е. Сапожников. // Системы контроля окружающей среды, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт природно-технических систем». – Севастополь, 2016. № 5 (25). 47-52 с.

[6] Sapozhnikov N. Advantages of using the probabilistic form of information representation in information-control systems. / N. Sapozhnikov, A. Polyakov, D. Moiseev. // 2019 International Science and Technology Conference "EastConf", EastConf 2019 DOI: 10.1109/Eastonf.2019.8725406.

[7] Modelling performing calculations over the data presented in a probabilistic form. / N. Sapozhnikov, A. Bryukhovetskiy, A. Polyakov, D. Moiseev. // 2018 MATEC Web of Conferences DOI: 10.1051/mateconf/201822404019.

[8] Moiseev D. Methodology of Probabilistic Representation and Transformation of Information 2019 International Multi-Conference on Industrial Engineer. / D. Moiseev.

[9] Защита информации, представленной в виде псевдовероятностного отображения. / Н.Е. Сапожников, А.В. Захаров, Д.В. Моисеев, Е.В. Скрябина. // Морская стратегия и политика России в контексте обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в XXI веке. – Севастополь, 2020. 273-279 с.

[10] Моисеев Д.В. Инновационное применение непозиционного представления информации в виде вероятностных отображений. / Д.В. Моисеев. // Экономика и управление: теория и практика. – 2020. Т. 6. № 3. 65-72 с.

[11] Моисеев Д.В., Сапожников Н.Е. Преобразователь двоичный код – вероятностное отображение; Пат. 2660831 Российская Федерация, МПК Н03М 7/00 (2006.01) опубл. 10.07.2018 Бюл. № 18.

[12] Моисеев Д.В. Защита информации, представленной в виде псевдовероятностного отображения. Моисеев Д.В. // Modern Science. – 2020. № 6-2. 289-294 с.

[13] Моисеев Д.В. Адаптивное управление криптостойкостью каналов информационного обмена БТС. Моисеев Д.В. // Современные материалы и технологии. Сборник материалов Международной молодежной конференции, приуроченной к 90-летию СГТУ имени Гагарина Ю.А. – 2020. 37-39 с.

[14] Скатков А.В. Структурный синтез каналов информационных обменов для беспилотных транспортных средств. / А.В. Скатков, Д.В. Моисеев, А.А. Брюховецкий, Ю.В. Доронина, И.А. Скатков, В.И. Шевченко. // «Издательство Типография «Ариал» Симферополь. – 2020. 320 с. ISBN: 978-5-907310-88-9.

[15] Скатков А.В. Адаптивное обнаружение уязвимостей интерфейсов беспилотных транспортных средств. / А.В. Скатков, Д.В. Моисеев, А.А. Брюховецкий, Ю.В. Доронина, И.А. Скатков, О.В. Ченгарь. // «Издательство Типография «Ариал» Симферополь. – 2020. 320 с. ISBN: 978-5-907310-87-2.

[16] Моисеев Д.В. Методы структурного синтеза каналов информационного обмена между беспилотным транспортным средством и диспетчерским центром. / Д.В. Моисеев. // Экономика и управление: теория и практика. – 2020. Т. 6. № 2. 85-92 с.

[17] Сапожников Н.Е., Моисеев Д.В. Вероятностное арифметическое устройство; Патент на полезную модель RU 180966 U1, 02.07.2018. Заявка № 2017139821 от 15.11.2017.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Moiseev D. Methodology of probabilistic representation and transformation of information. / D. Moiseev. // International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies, FarEastCon 2019. – 2019.S. 8934304.
- [2] Moiseev D.V. Comparison of various forms of non-positional probabilistic display of information. / D.V. Moiseev, O.D. Chuzhikova-Proskurnina, N.E. Sapozhnikov. // Environmental Control Systems, Institute of Natural and Technical Systems. – Sevastopol, 2016. No. 4 (24). 68-74.
- [3] Moiseev D.V. Application of the probabilistic form of data presentation in correlation-extreme systems. / D.V. Moiseev, O.D. Chuzhikova-Proskurnina, N.E. Sapozhnikov. // Environmental Control Systems, Institute of Natural and Technical Systems. – Sevastopol, 2016. No. 5 (25). 47-52 p.
- [4] Moiseev D.V. Perform arithmetic addition and multiplication operations on probabilistically represented parallel data. / D.V. Moiseev, N.E. Sapozhnikov. // Multi-core processors, parallel programming, FPGAs, signal processing systems, Altai State University. – Barnaul, 2015. No. 5. 46-54 p.
- [5] Moiseev D.V. Application of the probabilistic form of data presentation in correlation-extreme systems. / D.V. Moiseev, O.D. Chuzhikova-Proskurnina, N.E. Sapozhnikov. // Environmental Control Systems, Federal State Budgetary Scientific Institution "Institute of Natural and Technical Systems". – Sevastopol, 2016. No. 5 (25). 47-52 p.
- [6] Sapozhnikov N. Advantages of using the probabilistic form of information representation in information-control systems. / N. Sapozhnikov, A. Polyakov, D. Moiseev. // 2019 International Science and Technology Conference "EastConf", EastConf 2019 DOI: 10.1109 / Eastconf.2019.8725406.
- [7] Modeling performing calculations over the data presented in a probabilistic form. / N. Sapozhnikov, A. Bryukhovetskiy, A. Polyakov, D. Moiseev. // 2018 MATEC Web of Conferences DOI: 10.1051 / mateconf / 201822404019.
- [8] Moiseev D. Methodology of Probabilistic Representation and Transformation of Information 2019 International Multi-Conference on Industrial Engineer. / D. Moiseev.
- [9] Protection of information presented in the form of pseudo-probabilistic display. / NOT. Sapozhnikov, A.V. Zakharov, D.V. Moiseev, E.V. Scriabin. // Maritime strategy and policy of Russia in the context of ensuring national security and sustainable development in the XXI century. – Sevastopol, 2020. 273-279 p.
- [10] Moiseev D.V. Innovative application of non-positional representation of information in the form of probabilistic mappings. / D.V. Moiseev. // Economics and Management: Theory and Practice. – 2020. T. 6. No. 3. 65-72 p.

[11] Moiseev D.V., Sapozhnikov N.Ye. Converter binary code – probabilistic display; Pat. 2660831 Russian Federation, IPC H03M 7/00 (2006.01) publ. 10.07.2018 Bul. No. 18.

[12] Moiseev D.V. Protection of information presented in the form of pseudo-probabilistic display. Moiseev D.V. // Modern Science. – 2020. No. 6-2. 289-294 p.

[13] Moiseev D.V. Adaptive management of cryptographic stability of BTS information exchange channels. Moiseev D.V. // Modern materials and technologies. Collection of materials of the International Youth Conference dedicated to the 90th anniversary of the SSTU named after Gagarin Yu.A. – 2020. 37-39 p.

[14] Skatkov A.V. Structural synthesis of information exchange channels for unmanned vehicles. / A.V. Skatkov, D.V. Moiseev, A.A. Bryukhovetsky, Yu.V. Doronin, I.A. Skatkov, V.I. Shevchenko. // "Publishing house Printing house" Arial "Simferopol. – 2020. 320 p. ISBN: 978-5-907310-88-9.

[15] Skatkov A.V. Adaptive Vulnerability Detection in Unmanned Vehicle Interfaces. / A.V. Skatkov, D.V. Moiseev, A.A. Bryukhovetsky, Yu.V. Doronin, I.A. Skatkov, O. V. Chengar. // "Publishing house Printing house" Arial "Simferopol. – 2020. 320 p. ISBN: 978-5-907310-87-2.

[16] Moiseev D.V. Methods for structural synthesis of information exchange channels between an unmanned vehicle and a dispatch center. / D.V. Moiseev. // Economics and Management: Theory and Practice. – 2020. T. 6. No. 2. 85-92 p.

[17] [Sapozhnikov N.E., Moiseev D.V. Probabilistic arithmetic device; Utility model patent RU 180966 U1, 02.07.2018. Application No. 2017139821 dated 15.11.2017.

© Д.В. Моисеев, 2021

Поступила в редакцию 23.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Моисеев Д.В. К вопросу о построении преобразователя частота – вероятность // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 299-307. URL: <https://ip-journal.ru/>